

ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ИҚЛИМИ ШАРОИТИДА ЕТИШТИРИЛГАН ОЛМАНИ КЕЧКИ НАВЛАРИНИ САҚЛАШ УСУЛЛАРИ

Шарипов Султон Янгибоевич

ТошДАУ доцент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13951009>

Аннотатсия. Ушбу мақолада Тошкент вилоятинининг иқлим шароитида етиштирилган олманинг кечки “Старкримсон”, “Ренет Симиренко”, “Голден делишес” ва “Ориф боги” навларини совиткичли, оддий табиий омборларда сақлаш, бунда омборларда сақлаш жараёнида олма меваларининг сифат кўрсаткичларига таъсир этувчи омиллар, жумладан: сақлаш камераси ҳарорати ундаги ҳавонинг нисбий намлиги, совиткичли ва оддий табиий омборлари тўғрисида маълумотлар келтирилган.

Калим сўзлар: олма, маҳаллий усул, сифат кўрсаткичлари, сақлаш усуллари, табиий, сунъий, ҳавонинг нисбий намлиги, хона ҳарорати, пенетрометр, олма этининг қаттиқлиги, денгиз сатҳи.

Кириш

Бўстонлик тумани ҳудуди Ғарбий Тяньшаннинг Чотқол тизмасининг ғарбий этакларида жойлашган бўлиб, атрофи тоғлар билан ўралган. Ер нишаблиги ғарбдан шарққа қараб баландлашиб боради. Энг баланд жойи 3627,8 м (Қизилнура чўққиси). Рельефи тоғ олди текислиги, адир ва тоғлардан ташкил топган. Иқлими тоғ олди ва тоғ иқлимига хос, нисбатан континентал бўлиб, текисликларда типик бўз тупроқ, адирларда эса тўқ бўз тупроқ, тоғ зонасида тоғ-ўрмон тупроқлари мавжуд.

Тоғ ён бағирларида қорлар мавжуд бўлиб, сой ва булоқлар кўп. Ҳавонинг йиллик ўртача ҳарорати 12 °С. Йиллик ўртача ёғин миқдори 536 мм ни ташкил қилади. Ўсимликларни вегетация даври 180 кун. Чирчиқ дарёсининг чап ирмоқлари, Бўстонликсой, Бошқизилсой ва Оқсоқотасой Бўстонлик туманининг асосий сув манбалари ҳисобланади.

Қишлоқ хўжалиги туман ишлаб чиқаришнинг етакчи соҳаси бўлиб, асосан, мевачилик ва узумчиликка ихтисослашган. Тажриба майдони жойлашган ҳудуд Тошкент вилояти **Бўстонлик туманида, Чорвоқ сув омбори тепасидаги тоғларда жойлашган** ҳудуди бўлиб, асосан мева-сабзавот етиштириш учун энг мақбул ҳудудлардан ҳисобланади. У юқори қуёш радиацияси, юқори ҳарорат кунлик ва мавсум даври давомида континентал, ёз эса қуруқ ва иссиқ, баҳорда намлик юқори ҳамда қишда совуқ, айрим вақтларда эса ҳарорат жуда паст бўлиши билан тавсифланади. Асосий ташқи муҳит омиллари, қуёш радиацияси ва тупроқ ресурсларидан фойдаланишда намлик етишмовчилигига сабаб бўлади.

Ушбу ҳудудга қуёш нурунинг узоқ вақт тушиши, йилига 2800-2900 соатни ташкил этиб, ёз ойларида ўртача 360-400 соат, қишда эса 90 -100 соатга тўғри келиши кузатилган. Ўртача йиллик ҳарорат +13+14°С даража. Ўртача ойлик ҳароратнинг энг совуқ оyi январ – 0,4+1,5°С, энг иссиқ июл +27+29°С, абсолют минимум -28-35°С, абсолют максимум +43+44°С. Йиллик ёғин миқдори 250-500 мм. Уларнинг асосий қисми қиш-баҳор даврида бўлади. Ёғингарчилик (қор) кунлар ўртача 25-70 кун. Совуқсиз кунларнинг давомийлиги эса 220 кунни ташкил этади. Ҳаво ҳарорати юқори +15°С бўлган давр – 173 кун (14

апрельдан то 30 октябрга). Фойдали ҳарорат йиғиндиси юқори $+15^{\circ}\text{C}$ – 1310°C ни ташкил этади.

Ўзбекистондаги мевали дарахтлар орасида олма етакчи ўринда туради. Уни парваришlash агротехникасини. Тоғ ёнбағиридаги ёввойи олма яхши йўлга қўйилиб, боғ бар по этиш учун жой тўғри танланилса мўл ҳосил олинади. Йилнинг турли даврларида пишиб етиладиган навлар мавжудлиги туфайли олмани янгилигида истеъмол қилинади, қайта ишланиладиганларини эса йил мобайнида олиш мумкин. Унинг бундай самарадорлиги мевасининг мазасини яхшилиги, сақланиш муддатини узунлиги ва шу каби сифатлари билан белгиланади. Турли навларининг янги пишган мевалари таркибида курук модда 13,5-19,5%, қанд 9-13%, турли кислоталар 0,2-1,7%, пектин моддаси 1,1-2,0%, Р-фаол моддалар 114-226 мг%. С витамини 2-13 мг%, провитамин А-0,02-0,1% шу билан бирга анчагина турли микроэлементлар мавжуд [3].

Меваларни йиғиб олиш давомида тўкилган олмаларни алоҳида териб олинади. Йиғишни дарахтнинг пастки ташқи қисмидан бошлаб ички юқори томонига қараб олиб борилади. Меваларни мева банди билан бирга узиб олинади. Мевани ушлаганда кўрсаткич бармоқ мева бандини шохга туташган жойига тиралиб туришига эътибор бериш керак. Мевани узиб олишда қўл панжасини бураб, кўрсаткич бармоқ билан мева банди бириккан жойга ботириб ва айна пайтда мевани тепага кўтариб олмани шохдан узиб олинади. Йиғиш пайтида шохларни силкитиш мумкин эмас.

Олманинг сақлашга чидамлилиги уни пишиб етилиш хусусияти билан аниқланади. Олманинг эрта пишар навлари кам муддат, кечки навлари эса 7-8 ойгача сақланиши мумкин. Олма сақлаш учун одатда яшиқларга жойлаштирилади. Бунда олма қоғозга ўралса яхшироқ сақланади. Олма яшиқларга жойлаштирилганда улар орасига қоғоз ёки қиринди солинса ҳам бўлади. Яшиқлар омборга девор томондан 25-30 сантиметр, яшиқлар орасида икки метрли йўл қолдирилиб жойлаштирилади. Бир тахта 7-8 та яшиқ бўлади. Энг юқоридаги яшиқ билан омбор шипининг орасида 50- 60 сантиметр жой қолиши керак.

Олмани сақлашда ҳавонинг нисбий намлиги 85-95 % бўлиши мақбул ҳисобланади. Омборхонани совутишга ҳавони сақлаш ҳароратига етгунча жадал аралаштириб туриш орқали эришилади. Бунда тахлар орасида ҳаво оқимининг тезлиги 0,2-0,3 метр/ секунд бўлиши тавсия қилинади. Олмани сақлашдан олдин улар махсус бўлинмаларда сақланади. Хар куни мева омбори бўлинмаси сифимининг 10- 15% қисми олма билан тўлдирилади. Бўлинма 7-10 кун деганда бутунлай тўлдирилади. Бўлинмаларда ҳаво аста-секин совутилиб $+4+6^{\circ}\text{C}$ га етказилади. Кейин эса, нав учун керакли бўлган ҳарорат даражасида қолдирилади. Олий ва биринчи навли олмалар узоқ муддатга, иккинчи ва учинчи навли олмалар 2-3 ой сақлашга қўйилади. Улар яшиқ, картон қути ва контейнерларда сақланади. Меваларни контейнерларда сақлаш омборнинг ҳар бир куб метр фойдали хажмидан самарали фойдаланишни таъминлайди. Бунда 1m^3 фойдали хажмда мевалар яшиқларда сақланганда унинг зичлиги 250-300 килограммни, контейнерларда 400 килограммни ташкил қилади. Олмани сақлашда уларни полиэтилен плёнкаларга

Бу тадбирларни янада ривожлантирилаётгани республика ҳукуматининг турли Фармон ва Қарорларида ўз аксини топмоқда.

Бу борада Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 23 ноябрдаги ПҚ-20-сон Мева-сабзавотчилик ва узумчиликда оилавий тадбиркорликни ривожлантириш, қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришида деҳқон хўжалиқларининг улушини ошириш чоратадбирлари тўғрисида [қарорида](#), пахта ва ғалладан қисқартирилаётган ер майдонларида боғдорчилик, узумчилик, полиз ва сабзавотчилик, дуккакли ва мойли экинларни

етиштириш соҳасида экспортбоп қишлоқ хўжалиги экинлари экишни кўпайтириш, шунингдек, аҳолининг кенг қатламларини жалб қилиш орқали ушбу ерлардан самарали фойдаланиш тизимини яратиш эвазига тармоқда қўшимча ўсишга эришишда илмий асосланган ёндашув ва ўрганишларни инobatга олган ҳолда озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш ва экспорт ҳажмини ошириш бир қатор чора тадбирлар белгилаб берилган [1,2].

Тадқиқот услублари ва материаллари. Тажрибаларни 2021-2024 йилларда Тошкент давлат аграр университетининг тажриба хўжалигида ва Тошкент вилояти **Бўстонлиқ туманида, Чорвоқ сув омбори тепасидаги тоғларда жойлашган** ҳудудда етиштирилган олманинг кеч пишар навларини турли конструкцияли омборларда сақлашнинг мақбул технологик параметрларини илмий асослаш бўйича олиб борилди.

Бундан кўриниб турибдики, мева ва сабзавотчилик жумладан олма меваларини нафақат етиштириш шу билан бир қаторда теримдан кейинги жараёнлар, яъни ҳосилни ўз вақтида териб олиш, қадоқлаш, ташиш ва сақлаш жараёнларини тўғри йўлга қуйишни илмий асосланган тавсиялар асосида олиб бориш муҳум вазифа ҳисобланади.

Олма мевасининг шарбати таркибидаги қанд миқдори “Ареометрик” ва “Рефроктометрик” услублар ёрдамида, қуруқ моддалар миқдори “Халқаро метрология ва сертификация” кенгаши томонидан қабул қилинган ISO 2113-2013 ГОСТ бўйича, фаол кислота миқдори 26188-2016 ГОСТ бўйича, олма таркибидаги нитрат миқдорини аниқлаш 34570-2019 ГОСТ бўйича, олмани сақлашгача ва сақлашдан кейинги олма этининг қаттиқлиги пенетрометр услублар ёрдамида ҳамда физик, кимёвий ва органолептик сифат кўрсаткичлари Е.П Широков тавсия этган услублардан ҳам фойдаланилди.

Тадқиқот натижалари ва уларнинг муҳокамаси тадқиқотларимиз Тошкент вилояти **Бўстонлиқ туманида, Чорвоқ сув омбори тепасидаги тоғлар бағрида жойлашган** Боғистон қишлоғи “*Дилшод Боғистон Холмурод*” номли фермер хўжалигини олма боғларида олиб борилиб, ушбу ҳудудлар иқлим шароити томонидан бир биридан фарқ қилсада, аммо лекин уларни денгиз сатҳи бўйича жойлашган ўрни (денгиз сатҳига нисбатан 1000 м.дан ортиқлиги билан) бир биридан деярли фарқ қилмайди. Тадқиқот объекти сифатида ҳудудлар кесимидан келиб чиққан ҳолда, Тошкент вилояти шароитида “Ренет Симиренко”, “Старкримсон”, “Голден делишес” бўлса ҳудуд кесимида энг кўп етиштирилаётган нав мисолида маҳаллий “Ориф боғи” нави бўлди. Келтириб ўтилган маълумотлардан кўриниб турибдики, биз томонимиздан олиб борилаётган олма навларини аксарият қисми бир хил навлар бўлиб, аммо лекин шунга қарамасдан маҳаллий шароитдан келиб чиққан ҳолда, нисбатан кўпроқ етиштирилаётган навлари мавжудлиги аниқланди ва илмий тажрибаларимизда ҳудуд бўйича тадқиқот объекти бўйича қўшимча битта олма навлари танлаб олинди (1-расм)

1 – тадқиқот учун олинган олма меваларини крахмал миқдорини аниқлаш жараёни; 2 – олма этининг қаттиқлиги аниқлаш жараёни; 3 - олма меваларини нитратини аниқлаш жараёни; 4 – олма сақлаш учун замонавий омборлар билан танишиш жараёни;

1-жадвал

Тошкент вилояти Бўстонлик тумани Боғистон Кишлоғи “Душод Боғистон Холмурод” номли фермер хўжалиги олма боғларида етиштирилган куйдаги “Ренет Симиренко”, “Старкримсон”, “Голден делишес” ва “Ориф боғи” навларини олма меваларида олиб борилган кимёвий таҳлиллар натижаси тўғрисидаги маълумот.

18.07.2021

№	Олма навлари	Қаттиқлиги кг/мм ²	Шакар миқдори %	Нитрат миқдори мг/кг	Крахмал индекси (корнер жадвали)	Ҳаво харорати темп. С ⁰	Маҳсулотнинг ички темп.С ⁰	Нисбий намлик %	1 дона олманинг ўртача оғирлиги кг	Олмани ўлчами		Физик ҳолати	Меваларини ранги	Олма боғларига берилган минирал ва органик ўғитлар
										эни	бўйи			
1	Ренет Семиренко	12,2	9,2	30	4/2	27,5	21,5	38,7	92,0	61,1	44,2	-	Навга хос	Органик
2	Голден Делишес	9,2	10,5	30	5/2	27,5	21,5	38,7	81,4	55,6	42,0	-	Навга хос	Органик
3	Старкримсон (беш юлдүз)	10,1	8,9	30	4/3	27,5	21,5	38,7	81	57,5	50,1	-	Навга хос	Органик
4	Махаллий нав (Ориф боғи)	8,5	8,7	30	6/2	27,5	21,5	38,7	55	53,0	41,6	-	Навга хос	Органик

Денгиз сатҳидан 1055 метр баландлик

Юқоридаги жадвалда келтирилган маълумотларни Тошкент вилояти Бўстонлик тумани Боғистон қишлоғи “Дилиод Боғистон Холмурод” номли фермер хўжалиги олма боғларида, тадқиқот объекти сифатида олманинг “Ренет Симиренко”, “Старкримсон”, “Голден делишес” ва “Ориф боғи” навлари танлаб олинган. Танлаб олинган олма меваларини кимёвий таҳлил қилинганда Ренет Симиренко навини қаттиқлиги 12,2 кг/мм², шакар миқдори 9,2%, нитрат миқдори 30 мг/кг, крахмал индекси (корнер жадвали) 4/2, ҳаво харорати 27,5 темп. С⁰, маҳсулотнинг ички темп. 21,5С⁰, нисбий намлик 38,7 %, 1 дона олманинг ўртача оғирлиги 92,0 гр, Голден Делишес навида қаттиқлиги 9,2 кг/мм², шакар миқдори 10,5%, нитрат миқдори 30 мг/кг, крахмал индекси (корнер жадвали) 5/2, ҳаво харорати 27,5 темп. С⁰, маҳсулотнинг ички темп. 21,5С⁰, нисбий намлик 38,7 %, 1 дона олманинг ўртача оғирлиги 81,4 гр. Старкримсон (беш юлдуз) навида қаттиқлиги 10,1 кг/мм², шакар миқдори 8,9%, нитрат миқдори 30 мг/кг, крахмал индекси (корнер жадвали) 4/3, ҳаво харорати 27,5 темп. С⁰, маҳсулотнинг ички темп. 21,5С⁰, нисбий намлик 38,7 %, 1 дона олманинг ўртача оғирлиги 81гр.

“Ориф боғи” навида қаттиқлиги 8,5 кг/мм², шакар миқдори 8,7%, нитрат миқдори 30 мг/кг, крахмал индекси (корнер жадвали) 6/2, ҳаво харорати 27,5 темп. С⁰, маҳсулотнинг ички темп. 21,5С⁰, нисбий намлик 38,7 %, 1 дона олманинг ўртача оғирлиги 55гр.ни ташкил этди. Таҳлиллар натижаси шуни кўрсатдики олманинг Ренет Симиренко навини кўпгина кўрсаткичларда ўзини устунлигини кўрсатди.

Хулоса

Биз томонимиздан олиб борилаётган илмий тадқиқотларнинг асосий вазифаларидан бири, бу олма меваларини турли усулларда сақланувчанлигини ошириш ва илмий асослашга қаратилган. Тошкент вилояти **Бўстонлик тумани** иқлим шароитида ўтаказилган тадқиқотлар давомида тадқиқот объекти сифатида танлаб олинган олманинг “Ренет Симиренко”, “Старкримсон”, “Голден делишес” ва “Ориф боғи” навларини оддий совуткичли, анъанавий оддий табиий ва такомиллаштирилган оддий табиий омборларда олма меваларини узоқ муддатли сақлаш жараёни ўрганилиб, тадқиқотлар натижасида олманинг “Ренет Симиренко” навини узоқ муддатли сақлашга тавсия этилди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 23 ноябрдаги Мева-сабзавотчилик ва узумчиликда оилавий тадбиркорликни ривожлантириш, қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришида деҳқон хўжалиklarининг улушини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида ПҚ-20-сонли қарори - Lex.uz
2. Мирзиёев Ш. 2019 йил 23 октябрдаги “Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг 2020-2030 йилларга мўлжалланган стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-5853-сонли Фармони
3. Кайимов А.К. умумий таҳрири остида Р.Р.Шредер номли Ўзбекистон боғдорчилик, узумчилик ва виночилик илмий-текшириш институти катта илмий ходими, к/х. ф.н. Е.А.Шредер, Ўз РФА “Ботаника” ИИЧМ катта илмий ходими, б.ф.д. Ф.О. Хасанов ва Ўз РФА “Ботаника” ИИЧМ катта илмий ходими, б.ф.д. К.Ш.Тожибоев. Ўзбекистонда тошкент вилоятида олманинг маҳаллий навларини барпо қилиш бўйич. ТАВСИЯЛАР.Тошкент-2010.
4. Tohir Ibragimov Semizlik va uni yengish yo‘llari. Toshkent, 2010, 49 b
5. Spravochnik po dietologii. Moskva, «Meditsina», 1992.
6. Mirovloe proizvodstvo yablok po stranam-AtlasBig.com. <https://www.atlasbig.com>.

7. S.Y.Sharipov., A.Sh Azizov., Z.K.Vakkasov. Storage of apples in different methods in the valley region of Uzbekistan. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science. 1068 (2022) 012029.
8. Shuhrat Misirov., Sulton Sharipov. Methods of storing broccoli in different periods. E3S Web of Conferences 389, 03065 (2023) <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202338903065> [UESF-2023](#).
9. Oripov R., Sulaymonov I., Umurzoqov E. «Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash texnologiyasi». Toshkent: «Mehnat», 1991.
10. www.tib.uz
11. <http://nanotechweb.org>
12. <http://www.altairnano.com> 3. ISO 16820 Sensory Analysis - Methodol